

ОБЗОР ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ В СТРАНАХ АЗИИ

Абдулазизова Наргиза Бахадировна

Тел.: +998338440030; n.abdulazizova91@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413810>

В любой стране мира одной из важнейших задач социальной политики является создание эффективно функционирующей пенсионной системы. Решение данного вопроса составляет для государства центральную макроэкономическую проблему. Масштабную пенсионную реформу возможно произвести, ориентируясь на долгосрочный период изменений в условиях гармоничного сочетания долговой, бюджетной и инвестиционной политики. В противном случае уровень обеспечения пенсионеров останется на недостаточном уровне.

На сегодняшний момент пенсионная политика стран Азии направлена на ускоренное развитие специализированных программ социального обеспечения населения. Одной из них является накопительная пенсионная программа. Существует ряд демографических особенностей, которые повлияли на их становление в Азии. Азиатские пенсионное обеспечение появилось относительно недавно и находится на начальной стадии развития. В мире неуклонно и быстро развивающейся проблемы старения населения, охватывающей подавляющую часть стран, в статье будут рассмотрены пенсионные системы ведущих стран Азии: Китайской Народной Республики и Японии.

На данный момент КНР - это страна с самым большим населением в мире, в 2023 году показатель преодолел отметку в 1,425 млрд человек¹. При этом на сегодняшний день пожилых людей в Китае проживает около 122 млн человек, что составляет 8,8% всего населения. По демографической шкале ООН население страны признаётся старым при отметке в 7%, тогда как Китай давно преодолел эту отметку. К 2035 году люди старше 60 лет будут составлять 30 процентов или 400 миллионов человек населения Китая. Сейчас в Китае наблюдаются последствия реформы "Одна семья - один ребёнок", введённой в 1979 году и отменённой лишь в 2016 году. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2021 году уровень рождаемости в Китае упал до 7,52 рождений на 1000 человек, что является самым низким показателем с начала регистрации в 1949 году².

Китайская пенсионная система появилась только в середине 20 века. В Китае существует 3 типа пенсий:

1. первый вид формируется из страховых взносов работников и работодателей (страховая пенсия, которая присуща многим государствам);
2. государственная пенсия (в основном ее получают чиновники);
3. для официально нетрудоустроенных лиц, например, крестьян, предусмотрена средняя минимальная выплата от государства равная 600-700 юаней, варьирующаяся в зависимости от региона проживания.

¹ <https://www.populationpyramid.net/china/2023/>

² https://azertag.az/ru/xeber/k_2035_godu_lyudi_starshhe_60 лет_budut_sostavlyat_30_procentov_naseleniya_kitaya-2300741

Следует обозначить важный фактор, влияющий на размер пенсии и пенсионный возраст в целом – место жительства человека. Считается, что для городских и сельских жителей существуют некие различия в возрасте при выходе на пенсию.

Несомненно, на размер пенсии влияет заработная плата и стаж работы гражданина КНР, ведь в стране действует накопительная пенсионная система. Ее суть заключается в том, что чем больше человек будет вкладывать в свою будущую пенсию, тем больше будет ее размер в старости. Норма выработки лет должна составлять не менее 15 лет. Только при условии высоких отчислений и наличии необходимого стажа гражданин может претендовать на достойную пенсию.

Вторым примером является пенсионная система Японии. Финансовые затраты, которые возлагаются на бюджет при выплатах пенсий, являются большим грузом для государства, ведь на данный момент Япония входит в число лидирующих стран по количеству пожилого населения. Это объясняется высокой продолжительностью жизни японцев и низкой демографической активностью. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, число пожилых людей в Японии в возрасте 65 лет и старше на 15 сентября 2023 г. составил 36,2 млн. человек. Это снижение на 10 тыс. человек за год - первое подобное снижение с момента появления сопоставимых данных в 1950 году. В целом, однако, доля пожилых людей в общей численности населения увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 29,1%, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений³.

История становления японской пенсионной системы началась в 1942 году, когда была введена «общественная система пенсионных выплат».

Система подразумевала разделение пенсии на 2 составляющие части, из которой всего третья часть – это ассигнования из государственного бюджета, а другую подавляющую сумму формировали страховые взносы работников и работодателей, а также индивидуальных предпринимателей. В процессе становления системы имели место быть проблемы, связанные с несвоевременными и неполными выплатами пенсий. Специализированное учреждение «Фонд социального страхования», предназначенное для хранения страховых выплат, в Японии появилось только в 1986 году. Фонд являлся некой системой накопления страховых средств, распределяющий их и перенаправляющий на реализацию пенсионного обеспечения.

Пенсионный возраст японцев составляет 65 лет для обеих сторон при средней продолжительности жизни для женщин – 86 лет и мужчин – 80 лет, при этом имеется возможность досрочного выхода на пенсию, но, естественно, выплаты будут гораздо меньше (уменьшается на четверть). Если же человек продолжает свою трудовую деятельность после 65 лет, то гарантируется увеличение пособия на 25 % (в счет берется сумма, заработанная после 65 лет).

Сегодня пенсия в Японии состоит из следующих частей: основная (базовая); профессиональная (страховые взносы); одноразовая выплата.

Базовая часть гарантируется государством при условии достижения 65-летнего возраста и наличия трудового стажа не менее 25 лет. Профессиональная часть формируется за счет отчисляемых взносов работников и работодателей. Взнос

³ <https://www.nippon.com/en/japan-data/h01796/japan%E2%80%99s-senior-population-falls-for-the-first-time-on-record.html>

составляет 5%, являясь одинаковым для работников государственных предприятий и частных предпринимателей. Третья часть является единовременной и выплачивается сразу после выхода на пенсию. На размер выплаты влияют следующие факторы: средний размер заработной платы и трудовой стаж.

На сегодняшний день для повышения жизненного уровня населения, реформирования государственной системы пенсионного обеспечения в условиях старения населения необходимо принять ряд мер:

- создать такой механизм контроля, при котором неоспоримым правом станет право проверять счета работодателей, правооценивать и взимать невыплаченные взносы, а также налагать штрафные санкции.
- сделать систему более прозрачной и подконтрольной;
- налагать административное наказание за уклонение от выполнения обязательств по пенсионному обеспечению;
- регулярно сообщать работникам о взносах в пенсионную систему;
- производить сбор пенсионных взносов вместе с взносами на другие цели социального обеспечения;
- установить правило, при котором работодатели не смогут получать правительственные заказы в отсутствие сертификата о выполнении ими обязательства по пенсионному обеспечению;
- внести такие изменения, которые сократят возможности уклонения предпринимателей от исполнения обязанностей по пенсионному обеспечению;
- координировать с налоговыми органами меры по контролю за деятельностью пенсионной системы.

Существует острая необходимость в создании механизма, который бы автоматически регулировал размер пенсии с учетом постоянных изменений в демографической сфере и в экономике. Проблема состоит в том что, во всех странах обязательства по пенсионным системам финансово не обеспечены. Экономический рост и создание гибких механизмов управления рисками может обеспечить решение проблемы финансирования пенсионных программ.

References:

1. The future of pensions and healthcare in a rapidly ageing world: scenarios to 2030. World economic forum. <https://www.weforum.org/reports/future-pensions-and-healthcare-rapidly-ageing-world-scenarios-2030>
2. OECD (2021), Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en>.
3. Омелянович, Л.А. Сравнительная характеристика пенсионных систем разных стран// Таврический научный обозреватель. – 2016.- №4. – С.5-8.